

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА ЗЕМЛЯХ РУСІ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1987–1990)

Поява та поширення християнства на Русі від кінця 1980-х рр. стала однією з значних наукових проблем для української історіографії. Це було зумовлено кількома факторами: 1) руйнуванням радянської системи ідеології, а потім і розпадом СРСР; 2) відмежуванням від радянської, а відтак і російської історичної науки; 3) пошуком власних наукових пояснень минулого, виходячи вже з ідеї державності; 4) появою національних церковних структур – УАПЦ (Українська автокефальна православна церква), УГКЦ (Українська греко-католицька церква) та УПЦ КП (Українська православна церква Київського патріархату).

Безпосереднім поштовхом до активізації досліджень у вивченні питання появи і поширення християнства стало офіційне святкування 1000-ліття хрещення Русі у 1988 р. Це свято повинне було мати офіційний характер, відповідати офіційній ідеології та об'єднати радянське суспільство в новій системі відносин, викликаній реформами т.зв. Перебудови. У цьому партійна еліта СРСР могла опертися передовсім на наукову еліту, її дослідження і висновки.

11 березня 1988 р. у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка була проведена конференція “Православ'я: історія і сучасність”, що стала фактичною першою загальноукраїнською конференцією за весь радянський період, присвяченою вивченню ролі християнства і православної Церкви на східноєвропейських землях. В ній взяли участь 36 представників від різних наукових закладів¹. Важливо відзначити, що всі доповіді на цю конференцію були підготовлені та опубліковані російською мовою і жодної доповіді – українською мовою. В цілому ж ця конференція мала як науковий, так і ідеологічний характер. На ній прозвучали доповіді, присвячені питанню введення християнства на Русі (Я. Серіщев), ідеології християнства (В. Шиловцева), візантійсько-руським культурним зв'язкам (І. Мозговой), політичним мотивам введення християнства (В. Новицька), поширенню християнства у східних слов'ян (О. Головка), існування двовір'я на Русі (Г. Джеджула), християнським монастирям околиць Києва (А. Чекановський, Ю. Іванова) та ін. Разом з тим, на цій конференції прозвучали й доповіді, що вийшли за рамки давньоруського часу і фактично стали предтечами наступних досліджень вже у 1990–2000-х рр.

У 1987–1989 рр. з'являються й перші ґрунтовні монографічні публікації з історії появи та поширення християнства на Русі. Залишаючи поза увагою загальносоюзні видання, відзначимо лише ті, які з'явилися у Києві, тодішній столиці УРСР (Українська Радянська Соціалістична Республіка – союзна республіка в складі СРСР). Серед них – дослідження Петра Толочка, Михайла Брайчевського, Миколи Котляра та інших. Всі вони були співробітниками провідних наукових установ УРСР – Інституту археології та Інституту історії. Зрозуміло, що на той час ці публікації не могли бути здійснені без ідеологічного контролю з боку влади.

Визначальна роль у загальній концепції поширення християнства на Русі у X–XII ст. належала директору Інститут археології Петру Толочку². У своїх працях він виходив із суто класової теорії розвитку суспільства і держави. Цей історик писав: “Методологічною основою дослідження суспільно-політичних відносин є марксистське вчення про феодальну систему, класові протиріччя в місті і селі, особливості державного устрою та етнічного розвитку

¹ Материали научно-практической конференции “Православие: история и современность” / Отв. секр. В. Мордвинцев. Киев, 1988. 90 с.

² *Tolochko P.* Religious Sites in Kiev During the Reign of Volodimer Sviatoslavich // *Harvard Ukrainian Studies*. Vol. 11. No. 3/4 (December 1987). P. 317-322; *idem.* Volodimer Svjatoslavič's Choice of Religion: Factor Fiction? // *Harvard Ukrainian Studies*. Vol. 12/13, Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine (1988/1989). P. 816-829; *Толочко П.* Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев, 1987. 246 с.

в середні віки”¹. У подальшій своїй розповіді Петро Толочко наголосив на тому, що поширення християнства на Русі мало як позитивні, так і негативні риси. До позитивних він відніс входження цієї території до загальноєвропейського історико-культурного ландшафту, розширення економічних і культурних зв’язків; а до негативних – саму класову природу християнства, яке стало служити феодальній державі².

В такому ракурсі були витримані й інші публікації. У 1988–1989 рр. з’явилося два видання (українською та російською мовами) монографії відомого історика Михайла Брайчевського (1924–2001), в якій детально висвітлювалися передумови поширення християнства у VIII–X ст. та легенди, пов’язані із цим. Дослідник також оцінив і ті наслідки, які мало введення християнства на соціально-економічну структуру суспільства, політику, світогляд тощо вже у XI–XIII ст. Між іншим, історик тут закликав інших вчених не боятися вивчати теми, пов’язані із історією Церкви і релігії: “...дослідники не приділяли цій проблемі належної уваги, обмежуючись здебільшого абстрактними міркуваннями або ж розробкою другорядних, аж ніяк не принципових питань... Причинами були прагнення уникати релігійних тем, малозрозумілий страх перед клерикалізмом”³.

Необхідно також відзначити колективну монографію, створену в стінах Інституту історії Академії наук УРСР у 1988 р.⁴ Її авторами виступили такі відомі вчені-медієвісти як Микола Котляр, Костянтин Гломозда, Олександр Головка, Микола Корінний, Володимир Ричка, Олена Сидоренко, Олексій Толочко та Фелікс Шабульдо. Хронологічно ця книга охопила досить широкий історичний період – від I ст. до XIII ст. Але основна увага авторів була прикута до розгляду подій X–XIII ст., в рамках яких висвітлювалися питання введення християнства на Русі, економічні відносини між Церквою та державою, вплив християнства на розвиток культури тощо.

До серйозних досліджень цього періоду слід віднести і монографію Віталія Зубаря та Юрія Павленка, присвячену процесу проникнення християнства на Русь ще до проведення князем Володимиром хрещення у Києві в 988 р.⁵ Тут було звернено увагу і детально досліджено проникнення християнства в часи Римської імперії на Кримський півострів, а в часи панування тут Візантії – і на Русь. Автори цієї роботи намагалися показати сам процес переходу від язичництва до християнства, духовний світ населення в цьому процесі та зв’язки між Візантією і Руссю.

Наприкінці 1980-х рр. проявляється й зацікавленість до давньоруської історії християнства Василя Ульяновського (до цього часу його наукова зацікавленість проявлялася у публікаціях щодо критики російського православ’я). Вже тепер він є знаним фахівцем з історії Церкви не лише в Україні, а й в інших країнах. Тоді ж, у 1989 р., він опублікував свою брошуру “Релігія і духовна спадщина минулого”, в якій зосередив свою увагу на існуванні зв’язку між християнськими концепціями, культурою та мистецтвом у часи Русі⁶.

Окрім монографічних праць тема поширення християнства на землях давньої Русі почала набувати і на сторінках наукових часописів. Їх на кінець 1980-х рр. було не так багато: “Український історичний журнал”, “Пам’ятки України”, “Вісник Київського університету. Історія”, “Археологія”. Від 1987 р. кількість публікацій на тему історії християнства поступово починає зростати. Збільшується до цієї теми як інтерес самих науковців, так і читачів.

Для порівняння відзначимо, що в період від 1977 по 1986 р. на сторінках “Українського історичного журналу” – головного друкованого видання Інституту історії Академії наук УРСР не було опубліковано жодної наукової статті чи навіть повідомлення на тему введення і поширення християнства на території давньої Русі. Але тільки у 1987 р. ми бачимо їх вже аж 6. Серед них – публікації Григорія Логвина щодо часу спорудження Софійського собору у Києві (№ 2), Миколи Корінного щодо виникнення легенди про апостола Андрія (№ 3), Богдана

¹ Толочко П. Древняя Русь. С. 4.

² Там же. С. 74-75.

³ Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. Київ, 1988. С. 3.

⁴ Запровадження християнства на Русі. Історичні нариси / Відп. ред. Ю. Кондуфор. Київ, 1988. 256 с.

⁵ Зубарь В., Павленко Ю. Херсонес Таврический и распространение християнства на Руси. Киев, 1988. 208 с.

⁶ Ульяновський В. Релігія і духовна спадщина минулого. Київ, 1989. 48 с.

Звіздецького щодо повідомлення німецького архієпископа Бруно про Русь в XI ст. (№ 6), Миколи Котляра щодо літописного повідомлення про хрещення Русі (№ 8), Володимира Рички щодо церковного устрою Русі (№ 8) та Олега Рапова щодо хрещення жителів Новгороду (№ 9). У 1988–1990 рр. публікація статей на цю тематику вже не була новизною.

В усіх інших виданнях, окрім “Українського історичного журналу”, публікації на тему поширення християнства на Русі залишалися досить рідкісними. Серед них можна відзначити публікацію Миколи Корінного у 1990 р., присвячену появі християнства в пізньоантичних містах Боспорського царства та Херсонеса Таврійського у I–III ст.¹ Тут автор приходиться до висновку, що християнство справило значний вплив на життя причорноморських народів, навіть незважаючи на занепад місцевих держав. Та ще того ж року з’явилася і стаття Володимира Рички, присвячена формуванню церковно-монастирських землеволодінь на Русі у XI–XVI ст.² Дослідник стверджував, що Церква в межах Південної Русі, на відміну від північних земель, перебувала “у тісній економічній залежності від держави”.

Одночасно з науковими ґрунтовними дослідженнями з’являлися і суто пропагандистські твори, метою яких було все ж таки підкреслити антисоціальну роль духовенства. Найяскравішим прикладом цього можна назвати невелику брошуру Петра Голобуцького, видану у 1987 р., яка фактично повторювала його ж таку саму пропагандистську публікацію ще 1981 р.³

В радянський період української історичної науки вже й намітилися розбіжності у поглядах на роль християнства в історії Східної Європи, на історію взаємовідносин між Церквою, суспільством та державою. Вже у 1989 р. Михайло Брайчевський виступив із запереченням офіційної концепції формування давньоруської державності⁴. Цю тему він продовжив у своїх наступних працях. Зокрема у своєму дослідженні, присвяченому князю Аскольду, історик доводив, що запровадження християнства у Києві відбулося ще в часи його правління, у 860-х рр.⁵

В цілому не можна не відмітити, що ті публікації, які з’явилися як відгук на державне святкування 1000-ліття хрещення Русі, не стали одноразовими проектами. В результаті, по-перше, частина дослідників продовжила працювати у вивченні вже поставлених проблем, а по-друге, публікації інших вчених стали частиною історіографічного процесу і основою для поглиблення і розширення відповідних тем. Крім того, можна говорити й про те, що в цей час оформився суто український (хоч і радянський на той момент) напрям з наукового вивчення історії християнства та Церкви.

Отже, в останні роки існування СРСР вперше в українській радянській історичній науці стала приділятися серйозна увага питанню вивчення появи та поширення християнства на Русі. Кінець 1980-х рр. став поштовхом для започаткування досліджень з історії Церкви на українських землях в найрізноманітніших напрямках. З цього часу епоха Русі переважно вивчалася через проведення археологічних робіт, критичне переосмислення вже відомих давньоруських текстів, залучення європейських матеріалів епохи середньовіччя тощо. Проте, в цей час публікація наукових результатів все ж таки залежала від загальної кон’юнктури і партійної ідеології.

¹ Корінний М. До питання про час появи християнства в пізньоантичних містах Північного Причорномор’я // Географічний фактор в історичному процесі. Київ, 1990. С. 169-177.

² Ричка В. Про джерела та основні етапи формування церковно-монастирського землеволодіння у Південній Русі (друга половина XI–XVI ст.) // Феодалізм на Україні. Київ, 1990. С. 3-13.

³ Голобуцький П. Запровадження християнства на Русі – правда і вигадки. Київ, 1987. 96 с.

⁴ Брайчевський М. Про українську державність // Український історик. 1989. № 4. С. 76-81.

⁵ Брайчевський М. Вибране. Т. II. Хозарія і Русь. Аскольд – цар київський / М. Брайчевський; Упоряд. Ю. Кухарчук. Київ, 2009. С. 319-757.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020